

**ЎЗБЕК СПОРТИДАГИ ФИРИБГАРЛИК ВА КОРРУПЦИЯ МУҲИТИНИ
ЯРАТУВЧИ ДОПИНГ МУАММОСИ САБАБЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ**

**¹Азаматова Нигора Исаходжаевна, ²Ахмедова Нафиса Исаходжаевна, ³Азаматов
Абдулло Исахўжа ўғли**

¹Ўзбекистон Самбо Ассоциацияси масул котиб ўринбосари,

²Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети доценти

³Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети катта ўқитувчиси

nigora.azamatova@icloud.com, +998908107007

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10799626>

Аннотация. Мақолада спорт таълимининг муҳим звеноси бўлган олимпия ва паралимпия ҳаркати ҳамда оммавий спортни мамлкатимизда ривожлантириши борасида амалга ошириб келинаётган ишларнинг кушандаси бўлган допинг ва унинг салбий оқибатларига қарши курашиши бўйича олиб борилган ўрганишлар ҳулосалари берилган.

Калим сўзлар: допинг, агентлик, фармакологик дори воситалари, имтиёз, рағбат, мураббий, спортчи

Аннотация. В статье обобщены результаты исследования допинга и его негативных последствий, являющегося частью проводимой работы по развитию массового спорта в нашей стране, являющегося важным звеном спортивного образования, Олимпийских и Паралимпийских игр.

Ключевые слова: допинг, агентство, фармакологические препараты, привилегия, стимул, тренер, спортсмен.

Abstract. The article summarizes the results of the research on doping and its negative consequences, which is a part of the work being carried out to develop mass sports in our country, which is an important link of sports education, the Olympics and Paralympics.

Keywords: doping, agency, pharmacological drugs, privilege, incentive, coach, athlete

Бугунги кунда мамлкатимизда спортга бўлган эътибор кундан кунга шиддат билан ўсиб бормоқда. Олимпия, паралимпия ва оммавий спортни ривожлантириши бўйича қабул қилинган ҳукумат қарорлари ва топшириқлари ижроси бунинг яққол исботидир. Ўзбек спортчиларининг жаҳон ареналаридаги ғалабалари эса юртимиз довуғини дунёга тараннум этмоқда.

Кўпчиликка маълумки, спортда, айниқса катта спортда допингни истеъмол қилиш билан боғлиқ турли мўжаролар мавжуд. Бунинг сабаби, бир томондан, спортчилар тақиқланган моддаларга нисбатан кўпроқ мурожаат қилиши бўлса, иккинчи томонидан, допинг ҳолатлари тез фурсатда ошқора қилиниши, шунингдек, антидопинг лабораторияларининг аниқлаш услублари аввалги йиллар билан солиштирганда янада мукаммаллашиб боришидадир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 январдаги “Ўзбекистон Республикаси Миллий антидопинг агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3457 сон қарорига мувофиқ ЮНЕСКОнинг Спортда допингга қарши кураш тўғрисидаги халқаро конвенциясини қўллаш тадбирларини амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Миллий антидопинг агентлиги ташкил этилди. Кейинчалик Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 23 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллий антидопинг агентлиги тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 141-сон қарори, Ўзбекистон

Республикаси Президентининг 2021 йил 6 мартдаги “Ўзбекистон Республикаси Миллий антидопинг агентлиги фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5057 қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 27 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллий антидопинг агентлиги тўғрисидаги низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги қарорида агентликнинг вазифа ва функциялари аниқ белгилаб берилган.

Топшириққаларга мувофиқ, агентлик Ўзбекистон Республикаси ҳудудида спортда допинг қўлланишининг олдини олиш ва допингга қарши курашиш соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга оширишда иштирок этиши, Бутунжаҳон антидопинг кодекси, халқаро антидопинг стандартларига асосланган миллий антидопинг қоидалари ҳамда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва жорий қилиш, шунингдек, уларга риоя этилишини таъминлаш, спорт федерациялари, клублари ва жамоалари тиббиёт ходимларининг малакасини оширишга кўмаклашиш, уларга спортда допинг қўлланишининг олдини олиш ва антидопинг назоратини амалга ошириш борасида услубий ёрдам кўрсатиш, таълим дастурларини амалга ошириш, соғлом ва ҳалол спортни тарғиб қилиш, спортда допинг қўлланишининг олдини олиш ва допингга қарши курашиш бўйича услубий тавсиялар ишлаб чиқиш ва бошқа каби вазифаларни бажариши зарур. Соҳа бўйича қабул қилинган қарорларга қарамай, нафақат юртимиз балки бутун жаҳон спортида допинг кундан-кунга авж олиб бормоқда.

Спортда допингга қарши самарали курашса бўладими? Албатта, бўлади. Бу серқирра муаммони кескин камайтириш ва деярли йўқ қилиш фақат ўзимизнинг – спорт ахли ва кенг жамоатчиликнинг қўлидадир. Бунинг учун биринчи навбатда, “Замонавий ўзбек спортининг ютуқларини кўролмайдиганлар талайгина, улар бизнинг спортчиларга қарши фитналар уюштириб, уларни допингга айблаб тухмат қилиб юришибди” каби бузғунчи ва бемаъни фикрдан қайтиш ва вазиятни танқидий таҳлил қилишимиз лозим. Ҳақиқат шуки, ўзига ҳалол спортчини ҳеч ким ва ҳеч қайси қудратли ташкилот “допингчи” деб асоссиз айбололмайди. Мисол қилиб этиш жоизки, худди шу фикрда бўлиб, аслида соҳада тизимли камчиликларни тан олмай ўзининг касбий қобилиятсизлигини яшириш мақсадида бизга яқин қўшни давлатлардан бири мана етти йилдан бери масалани конструктив ечимидан кўра, уни сиёсийлаштиришни афзал кўрмоқда. Ваҳоланки, ушбу давлатнинг спортчилари ва спорт мутасаддиларига қарши қўйилган барча айбловлар бўйича ишлар мутлақ мустақил бўлган Олий спорт арбитраж судигача бориб, ўз тасдиғини тўлиқ топган.

Иккинчи навбатда, шуни таъкидлаш жоизки, бошқа соҳалар каби, спорт соҳасида ҳам турли туман, лекин спортга бевосита алоқаси йўқ манфаатлар ва уларни қондириш йўлида содир этилаётган коррупцион ҳаракатларга қарши курашиш лозим. Бу маънода қанчалик хайратланарли туюлмасин, аммо допинг муаммоси ва коррупциянинг чамбарчас боғлиқлиги мавжуд. Бу қаторда энг кўзга ташланарли ҳолатни “спортчи – мураббий – спорт федерацияси” занжири мисолида кузатишимиз мумкин: нафақат йирик ғалабага эришган спортчи, балки унинг мураббийи ва тегишли спорт федерациясининг раҳбар ходимлари давлатимиз томонидан эътиборга олиниб, уларга турли мукофотлар, қимматбаҳо буюмлар, унвон-у даражалар, имтиёз-у имкониятлар тақдим этилади. Агар спортчи ушбу ғалабасини допинг ҳисобига қўлга киритган бўлса, у Бутунжаҳон антидопинг кодексига асосан маълум муддатга спортдан четлаштирилади ҳолос, лекин у ва унинг атрофидаги шахслар давлатни алдаганича қолавериб, ҳеч қандай жавобгарликка тортилмай қоляпти. Натижада, “юксак”

мақсад йўлида ҳеч нарсадан қайтмаслик, давлат ва жамият манфаатларини четга суриб ўзининг шахсий манфаатларини юқори қўйиш кайфияти устунлик қила бошляпти.

Бугун коррупция ҳақида қанча кўп гапирмайлик, ҳар қандай жамиятда коррупцияга қарши курашнинг оддий ечими бор: мамлакатда қонунлар ва жавобгарлик ҳаммага тенг бўлиши, ҳеч ким жазодан яширилмаслиги, аялмаслиги ва шунчаки кечирилмаслиги керак.

Мавжуд қарашларга кўра, спортда коррупциянинг пайдо бўлиши омиллари қуйидагича:

1. Инсоннинг шахсий ғаразлари: мукофот-у унвонлар, уларнинг кетидан турли имтиёз ва имкониятлар, тезроқ ва кўпроқ шон-шухрат, таниқлик ва бойликни қўлга киритиш. Яъни нафс омили.

2. Спортчи, мураббий ва спорт мутасаддиларида асл ватанпарварлик ва ахлоқий туйғулар пасайиб кетиши. Бунда спортнинг тарбиявий омили издан чиққани ҳам коррупция пайдо бўлишига замин яратади.

3. Спортчи, мураббий ва спорт мутасаддиларининг фасодга бепарволиги ва унга бутунлай кўникиб кетиши, яъни “ҳозирги спортда спортчи ўзининг юксак маҳорати, матонати ва интилиши эвазига эмас, балки допинг истеъмол қилиши орқали ғалаба қозониб, ишини битиради, биз ҳам шундай қилмасак, мақсадимизга эришмаймиз” деган тушунчанинг ҳукм суришидир.

4. Коррупцияга йўл очиб берувчи бузуқ муҳит. Бу спортга тегишли регламент, тартиб ва қоидалар, масалан, спортчини терма жамоа таркибига киритиш, уни нуфузли йирик спорт мусобақасида иштирок этиш учун саралаш каби қоида ва бошқа тартиблардаги бузуқлик ва яратилган имкониятлардан ҳамма спортчилар тенг фойдаланолмаслиги, бунинг учун шаффоф имконият берилмагани. Тегишли меъерий ҳужжатлар одатда чиройли ёзилган бўлса-да, улар тўлиқ ишламайди ёки улар устидан ижтимоий назорат йўқ ёки давлат томонидан эътибор нисбатан суст.

Мамлакатимиз аҳолиси сингари спортчиларимизнинг аксарияти ислом эътиқодига мансублигини инобатга олсак, шариатимизда юқоридаги салбий омиллар қораланган ва уларни йўқотиш кераклиги ҳақида гапирилган. Шунга қарамасдан, Аллоҳга шукр, деб допингдан фойдаланаётган спортчилар, шунга даъват қилаётган, керак бўлса уларни мажбурлаётган мураббий ва мутасаддилар, афсуски, спортимизда йўқ эмас. Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш давлат эътибори ва сиёсати даражасигача кўтарилган экан, бундай “уддабуронларнинг” қилмишларини кузатаётган спортчи ва мураббийлар орасида етишиб келаётган ёш авлоднинг умидлари сўнади, катта спортнинг оммалашиши ва ривожланиши оқсоқланади, қолаверса бу ҳолатларга гувоҳ бўлаётган жамиятнинг ҳукуматга ишончи эса тушиб бораверади.

Даслабки йилларда шаклланган “Ғалаба ва медалларга эришиш учун барча воситалар яхши” деган зарарли психологиядан бугун мутлақо воз кечиш зарур. Чунки “барча воситалар” тушунчасига допинг истеъмол қилиш ҳам мазмунан тўғри келиб, допингчилар учун бу аллақачон оқловчи шиорга айланиб улгурган. Айнан шу сабабли Ҳукуматимиз бизга допинг эвазига, яъни спортча фирибгарлик йўли билан қўлга киритилган шармандали ғалабалар ва сохта қаҳрамонлар керакмас, улар мамлакатимизнинг халқаро спорт ва бошқа майдонларидаги обрўсига путур етказди; спортчиларимиздан фақат муносиб иштирок ва халол баҳс талаб этилади, деб бежиз такрорламаяпти.

Допинг истеъмол қилишда қўлган тушган спортчилар, уларни тарбиялаган мураббийлар ва қўллаб-қувватлаган ёки эътиборсизлик қилган спорт ташкилотларининг

мутасаддиларига нисбатан, уларнинг унвони ва мансабидан қатъий назар тегишли жазо муқаррарлигини таъминлаш зарур.

«Халқни рози қилиш» деган гапнинг моҳияти жуда чуқур. Халол спортчилар ҳам халқимизнинг бир қисми ахир. Агар спортимизга тегишли ҳар бир шахс допингчини қўллаб-қувватламай, ўзининг манфаати йўлида унга шарт-шароит яратиб, халол спортчининг ризқини узмай, ўзига топширилган ишни ўша халол спортчи розилиги учун қилса, мамлакатмиизда спорт билан фаол шуғулланувчи қарийб тўрт миллион спортчига, шу жумладан, ногирон спортчиларга қилинган яхшиликнинг савобига эга бўлади. Улар орасида дуоси қабул бўладигани қанча, рози бўлиб дуо қиладигани қанча?

Пировардида, барчаси энг асосий мезон – адолатга бориб тақалади. Адолат бўлса, халол спортчилар ҳар қандай қийинчиликка чидайди, ҳар қандай жисмоний ва рухий юкламаларга бардош беролади. Токи машаққатли меҳнатига яраша кадр кўради, давлатидан, жамиятидан, умридан рози бўлади. Бу – ўзбек спортида ва спортда допингга қарши курашишда улкан силжишга имкон яратади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 январдаги “Ўзбекистон Республикаси Миллий антидопинг агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3457 сон қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 23 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллий антидопинг агентлиги тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 141-сон қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 мартдаги “Ўзбекистон Республикаси Миллий антидопинг агентлиги фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5057 қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисидаги қонуни 2015й.
5. Бутунжаҳон антидопинг кодекси 2021й.
6. Ўзбекистон Миллий антидопинг агентлиги расмий сайти <http://uznada.uz/oz>
7. Axmedova N.I. “Sport pedagogik mahoratini oshirish (tennis)”. O‘quv qo‘llanma. Ch.: 2023y. 257 b.
8. Abdalimov O.X., Azamatova N.I. “Yosh tennischilarni tayyorlash texnologiyasi” O‘quv qo‘llanma. T.: 2014y. 115 b.
9. Pulatov SH.A., Axmedova N.I. “Sport o‘yinlari elementlariga o‘rgatish (tennis)” Ch.: 2022y. 215 b.
10. Axmedova N.I., Azamatov A.I. “Tennis boyicha sport ta’lim-muassalarida mashg‘ulot o‘tkazish uslubi” O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Ch.: 2023y. 140 b.
11. Azamatov A.I. “Stol tennisi nazariyasi va uslubi” O‘quv qo‘llanma. Ch.: 2023y. 200 b.
12. Axmedova N.I. “Tennischi qizlarning jismoniy va maxsus tayyorgaligini takomillashtirish yo‘llari”. Monografiya. Ch.: 2023y. 72 b.
13. Axmedova N.I. Tennis-Sport pedagogik mahoratini oshirish. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. T: 2014, 200 b.
14. Нафиса Ахмедова, Шерзод Пулатов, Абдулло Азаматов. Ёш теннисчиларда тана мувозанати турғунлигининг ҳаракатланаётган объектга реакция аниқлигининг намоён этишдаги роли. Academic research in educational sciences 2020 y. ООО «Academic Research». 334-340.

15. Н.И. Ахмедова, А.И. Азаматов, Н.И. Азаматова. ЎЗБЕКИСТОН ВА ЖАҲОН РАКЕТКА УСТАЛАРИНИНГ ТОКИО-2020 XXXII ЁЗГИ ОЛИМПИА ЎЙИНЛАРИДА ИШТИРОКИ НАТИЖАЛАРИ ВА ПЕДАГОГИК ТАҲЛИЛИ. Fan-Sportga. 2021. 27-30
16. N.I. Akhmedova, OX Abdalimov. METHOD OF IMPROVING THE TECHNIQUE OF PLAYING IN TENNIS IN FRONT OF THE NET. Академические исследования в современной науке. 14/06/2023. 51-54.
17. Nigora Azamatova, Nafisa Akhmedova, Abdullo Azamatov. Specific features of improving the technique of playing in front of the net in tennis. Collection of scientific papers. XI international scientific conference of students and young scientists. Chirchik, Uzbekistan.1.№1. 2022/9/24. 85-86
18. N.I. Akhmedova, R.A. Lutfullina, A.I. Azamatov, N.I. Azamatova. METHOD OF IMPROVING THE TECHNIQUE OF PLAYING IN TENNIS IN FRONT OF THE NET. Евразийский журнал академических исследований. 2022/6/30. 541-543.
19. Н.И. Ахмедова, А.И. Азаматов, Н.И. Азаматова. ЁШ ТЕННИСЧИЛАРДА ТАНА МУВОЗНАТИ ТУРГУНЛИГИНИНГ ҲАРАКАТЛАНАЁТГАН ОБЪЕКТГА РЕАКЦИЯ АНИҚЛИГИНИ НАМОЁН ЭТИШДАГИ РОЛИ. Fan-Sportga. 2022. 28-31.
20. Nigora Isakhodzhaevna Azamatova, Nafisa Isakhodzhaevna Akhmedova, Abdullo Isaxodja Oglu Azamatov, Rumiya Anvarovna Lutfullina. Agreed rules, disciplinary procedures, sanctions and other forms of combat against doping in sport. Science and Education. 2022. 1800-1806.
21. Нигора Исаходжаевна Азаматова, Нафиса Исаходжаевна Ахмедова, Абдулло Исаходжа Угли Азаматов, Румия Анваровна Лутфуллина Ўзбекистон терма жамоаси теннисчиларнинг олимпия ўйинларида натижа динамикаси ва спорт формаси таҳлили. Science and Education. ООО «Open science». 2022. 3.№5. 1378-1382.
22. Н.И. Ахмедова, Н.И. Азаматова, А.И. Азаматов. МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИГРЫ У СЕТКИ В ТЕННИСЕ. 2017. 121-124
23. Н.И. Ахмедова, Н.И. Азаматова, А.И. Азаматов. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИГРЫ У СЕТКИ В ТЕННИСЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИЗИЧЕСКОГО, 2016. 125-128.
24. N.I. Akhmedova, N.I. Azamatova, A.I. Azamatov, F.T. Umaraliyeva, Sh. D. Saidova. THE IMPORTANCE AND ROLE OF SPORT IN HIGHER EDUCATION. Science and innovation in the education system. 08.11.2023. №2. 56-64.
25. N.I. Akhmedova, N.I. Azamatova, A.I. Azamatov, F.T. Umaraliyeva, Sh. D . Saidova. RATIONAL NUTRITION IN THE LIFE OF STUDENTS. 2023/11/8. Current approaches and new research in modern sciences. 2.№11. 33-38
26. N.I. Akhmedova, N.I. Azamatova, A.I. Azamatov, F.T. Umaraliyeva, Sh. D. Saidova. USE OF SPECIAL TENNIS EXERCISES IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES AMONG STUDENTS. Академические исследования в современной науке. 2. №24. 47-52.